

边界元法用于大孔径薄管的兰姆波无损检测

张弢 许雪莹 刘镇清

(同济大学声学研究所, 上海 200092)

Boundary element study for NDT using Lamb wave in large-aperture thin-wall pipe

Zhang tao ,Xu xue-ying ,Liu zhen-qing

(Institute of Acoustics, Tongji University, Shanghai 200092,China)

1 引言

相对传统的体波逐点扫描形式, 兰姆波无损检测因其传播距离远、一次检测范围大效率高而备受欢迎。与导波传播的传统数值边值问题相比, 用解析方法求解兰姆波散射是极其困难的。因此人们尝试使用数值方法来解决这个问题, 其中主要为有限元法和边界元法。

近几年来, 边界元法虽被广泛用来解决体波散射问题, 但还很少涉及到兰姆波散射问题。关于边界元法在兰姆波散射中的应用还不成熟。在此把大孔径薄管管壁近似为板面来处理, 运用混合边界元法来对其进行理论计算, 通过反射系数和透射系数来反映内部缺陷的情况, 为兰姆波无损检测提供一些借鉴。

2 兰姆波频散曲线

兰姆波频散曲线^[1,2], 如图 2. 从图 2 可以了解到, 除了 A0 与 S0 模式外, 其他的兰姆波模式都存在着低频厚时的截止现象, 即当激发的超声波频率较低或被测件较薄时仅有 A0 与 S0 两模式可以被激发与传播。频散曲线描述了兰姆波的特征, 它对于信号特征的提取和模式识别是非常重要的。

3 运用混合边界元法计算

应用混合边界元法来求解兰姆波散射问题的代表是美国宾州州立大学的 Joseph L.Rose 课题组。1996 年他们首次应用边界元法来解决兰姆波在自由板材端面上的反射问题^[4, 5]。文献[6]中运用混合边界元法研究了兰姆波与铝板表面缺陷的相互作用。

在管材中有: 当圆管内外径相差不大, 且圆管直径足够大时, 轴对称纵向模式 $L(0, m)$ 可与板中的兰姆波一一对应, 即 $L(0, 1)$ 和 $L(0, 2)$ 导波分别与板中零阶反对称兰姆波 (A0) 和零阶

对称兰姆波 (S0) 类似, L(0, 3) 和 L(0, 4) 导波分别与 A1, S1 类似^[3, 5]。利用这一特性, 我们可以把大孔径薄管管壁近似为板面处理, 运用混合边界元法来对其进行理论计算, 通过反射系数和透射系数来反映内部缺陷的情况。

假定一自由铜管, 内半径为 15mm、壁厚为 2mm (对应 2mm 的铜板)。内部缺陷为一沿周向的内部刻痕, 其宽度和深度分别为 0.5mm 和 0.15mm。声学参数为: 密度 8.4g/cm³、纵波速度 4.4m/ms、横波速度 2.2m/ms。当 L(0, 1)、L(0, 2)、L(0, 3) 和 L(0, 4) 模式分别入射时, 各模式在管内部缺陷处的反射系数和透射系数如图 3 到图 10 所示。

图 3 L(0,1) 入射的反射系数

图 4 L(0,1) 入射的透射系数

图 5 L(0,2) 入射的反射系数

图 6 L(0,2) 入射的透射系数

图 7 L(0,3) 入射的反射系数

图 8 L(0,3) 入射的透射系数

从图 3 和 4 中看出, 当 L(0, 1) 模式入射时, 当频厚积在 0.25 MHz·mm 以下时, L(0, 1) 模式的反射系数较大而透射系数较小。因此, 在此频厚积以下, 用 L(0, 1) 模式在脉冲回波方式下进行检测时, 反射的波包幅度较强, 检测内部缺陷的灵敏度也就相对较高。

从图 5 和 6 中看出, 当用 L(0, 2) 模式入射时, 频厚积大约在 1.75~2.0 MHz·mm 范围内反射系数较大而透射系数较小。因此, 在脉冲回波方式下用 L(0, 2) 模式进行检测时, 在 1.75~2.0 MHz·mm 范围内对内部缺陷较灵敏。

从图 7 和 8 中看出, 当 L(0, 3) 模式入射时, 对于内部缺陷, L(0, 3) 模式的反射系数逐渐减小。在频厚积较大时, 模式转换后产生的 L(0, 1) 模式的反射系数较大。而 L(0, 3) 模式的透射系数基本上随着频厚积的增大而增大。模式转换后产生的 L(0, 1) 模式的透射系数在频厚积较大时也迅速增大。因此只有当频厚积在 1.5 MHz·mm 以下时, 才对内部缺陷比较灵敏。

从图 9 和 10 中看出, 当 $L(0, 4)$ 模式入射时, 对于内部缺陷, 随着频厚积的增大, $L(0, 4)$ 模式的反射系数增大, 在 $2.6 \text{ MHz} \cdot \text{mm}$ 附近最大, 然后减小到 $2.9 \text{ MHz} \cdot \text{mm}$ 附近时又慢慢增大。在频厚积较小时模式转换产生的 $L(0, 2)$ 模式的反射系数较大, 但随着频厚积的增大, 它的变化趋势和 $L(0, 4)$ 模式相似, 且比 $L(0, 4)$ 模式反射系数小。当 $L(0, 4)$ 模式反射系数在 $2.6 \text{ MHz} \cdot \text{mm}$ 附近出现最大时 $L(0, 2)$ 模式反射系数最小。而 $L(0, 4)$ 模式和 $L(0, 2)$ 模式的透射系数在 $2.6 \text{ MHz} \cdot \text{mm}$ 附近时都较小。因此, 在 $2.6 \text{ MHz} \cdot \text{mm}$ 附近用 $L(0, 4)$ 模式来检测时, 其检测缺陷的灵敏度较高。

4 结论

利用管中导波的特性, 把大孔径薄管管壁近似为板面来处理。用混合边界元法求兰姆波散射问题的数值解, 计算了管内部缺陷对兰姆波的散射行为。给出了不同模式入射时的反射系数和透射系数。结果表明, 混合边界元法可以用于大孔径薄管的超声无损检测中。用 $L(0, 1)$ 模式进行检测, 频厚积在 $0.25 \text{ MHz} \cdot \text{mm}$ 以下时检测内部缺陷的灵敏度相对较高; 用 $L(0, 2)$ 模式进行检测时, 在 $1.75 \sim 2.0 \text{ MHz} \cdot \text{mm}$ 范围内对内部缺陷比较灵敏; 用 $L(0, 3)$ 模式进行检测, 当频厚积在 $1.5 \text{ MHz} \cdot \text{mm}$ 以下时, 对内部缺陷比较灵敏; 而在 $2.6 \text{ MHz} \cdot \text{mm}$ 附近用 $L(0, 4)$ 模式来检测, 其检测缺陷的灵敏度较高。

参考文献:

- [1] 黄瑞菊. 边界元法在兰姆波无损检测中的应用[D]. 上海: 同济大学, 2001.
- [2] Younho Cho, Joseph L. Rose, An elastodynamic hybrid boundary element study for elastic guided wave interactions with a surface breaking defect, *Inter. J. of solids and stru.* 37, 4103-4124, 2000
- [3] Silk MG, Bainton KF. The propagation in metal tubing of ultrasonic wave modes equivalent to lamb waves. *Ultrasonics*, 1979, 17(1): 11-19
- [4] Younho Cho, Joseph L. Rose. A boundary element solution for a mode conversion study on the edge reflection of Lamb waves[J]. *J Acoust Soc Am*, 1996, 99(4): 2097-2109
- [5] 他得安. 超声纵向导波在管状结构中的传播特性研究[D]. 上海: 同济大学, 2002
- [6] 刘镇清. 边界元法用于兰姆波与表面缺陷相互作用的研究. *无损检测*, 2003; 25(1): 17-20

作者简介:

张弢, 男, 1979 年生, 同济大学声学研究所硕士研究生, 1979 年生。主要从事超声检测方面的工作。